

Н. П. Гога

**МІКРОКОЛЕКТИВИ В МАКРОСЕРЕДОВИЩІ
СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПОЗИЦІЇ, РОЛІ,
ПІДХОДИ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ
(Про проведення науково-практичної конференції
молодих учених НУА)**

З самого заснування Народної української академії діяльність молодих учених є невід’ємною частиною її наукової стратегії, що підкріплює проведення щорічної науково-практичної конференції (у складі загальноакадемічних Днів науки). В 2023 році традиційно відбулася вже XXX (ювілейна) конференція. Вже четвертий рік вона проходить в онлайн-форматі. В 2020 та 2021 році це було пов’язане з карантинними обмеженнями, але в 2022 та 2023 році вже з воєнним станом.

Функціонування українського суспільства більше року проходить в ситуації воєнних дій, що наклало свої особливості на напрямки проведення наукових досліджень, з одного боку, але також надало додаткових можливостей щодо взаємодії зі світовими та європейськими освітніми установами. В 2023 році конференція молодих учених була присвячена широкому колу питань функціонування мікроколективів як в освітньому середовищі, так й поза його межами. Слід відзначити важливий вплив практичного досвіду учасників конференції в різноманітних професійних галузях (консалтинг, управління персоналом, ІТ, менеджмент, освіта тощо), що відкриває широкі перспективи міждисциплінарних та міжгалузевих наукових досліджень.

Активну участь у роботі взяли аспіранти Л. О. Панасенко, К. В. Овчаренко, Н. П. Булак, Є. В. Колесник, В. В. Дакіч, К. А. Костинський, К. В. Берест, Г. О. Монастирський та інші; викладачі А. О. Івахненко, К. М. Бабак, М. Ф. Чемоданова. Керівництво здійснювали кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Ю. І. Калюжна та канд. психол. наук, доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін ХГУ «НУА» Н.П. Гога.

Під час дискусії обговорювались особливості трансформації й організації освітнього середовища загалом та навчального процесу, зокрема, в сучасних умовах, вплив макро- та мікросередовища на формування компетентностей фахівця, уявлення про кар'єрні стратегії, умови ефективного функціонування команд, їх презентацію в професійному середовищі, управління мікрокліматом в ситуації сталого розвитку та стресових умовах. Учасники конференції зійшлися на думці у тісному взаємозв'язку стратегій підвищення якості освітніх послуг та створення мікроколективу, зокрема концепції «Learn management» або «Технології ощадливого виробництва».

Особливу цікавість визвали питання міжнародного досвіду щодо системного провадження заходів, спрямованих на поширення багатоманітності та інклюзивності на всіх освітніх ланках та подолання стереотипів.

Важливим напрямком обговорення стали сучасні вимоги та можливості до підвищення кваліфікації у сучасних умовах, переваги та недоліки онлайн й офлайн форм. Найбільш актуальним стає набуття навичок першої самопомогі та допомоги оточуючим (школярам, студентам, колегам та ін.); формування навичок комунікації та зворотного зв'язку

Також актуальності набули різні боки цифровізації навчального процесу. Була висловлена думка, що за великої кількості об'єктивних та суб'єктивних причин саме цифровізація стане тенденцією, яка у майбутньому буде використовуватися для об'єднання команд та мікроколективів незалежно від галузі.

Учасники конференції обговорили перспективи повоєнного відновлення освітнього середовища України та місце в ньому молодих учених як медіаторів впровадження загальноєвропейських та світових цінностей, можливі трансформації в розуміння поняття «освітній мікроколектив» в умовах офлайн, онлайн та змішаного навчання. Обговоренні теми мають перспективи розвитку як з теоретичної, так й з практичної точки зору.